

BIR BIRLIKKA YETISHMAYDIGAN KO‘PAYTUVCHINI ANIQLASHGA ASOSLANGAN SONLARNI TUBLIKKA TEKSHIRISH USULI

Mamaraimov Bekzod Qodirovich,
Termiz davlat universiteti akademik litseyi
o‘qituvchisi,
E-mail:mamaraimov87@icloud.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada butun sonlarni ularning tub ko‘paytuvchilariga ajratish uchun yangi usul bayon etiladi. Sonning tub yoki tub emasligini aniqlashning eng qadimiy va klassik usuli - uni tub sonlarga ketma-ket bo‘lib ko‘rish, ya‘ni Yevklid bo‘lishlari ketma-ketligini bajarishdan iborat. Mazkur maqolada ushbu klassik yondashuvga muqobil bo‘lgan yangi usul taklif etiladi.

Ushbu usul shunday faktga asoslanadiki, tub sondan oldin keladigan juft son hech qanday holatda bir birlikka yetishmaydigan potensial tub ko‘paytuvchiga ega bo‘la olmaydi. Demak, tahlil qilinayotgan sondan bir birlik kichik bo‘lgan juft son ushbu sonning tub yoki tub emasligini aniqlashda, ya‘ni bir birlikka yetishmaydigan ko‘paytuvchining mavjud-mavjud emasligini tekshirish orqali, foydalanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: o‘nlik son, ajratish (dekompozitsiya), juft son, faktorizatsiya, irratsional son, toq son, tublik testi, tub ko‘paytuvchi.

1. Kirish

Tub sonlar matematikada hanuzgacha o‘zining jozibadorligini saqlab kelayotgan mavzulardan biridir. U qadimgi yunon faylasufi Yevklid davridan boshlab tarixdagi eng buyuk matematiklarni qiziqtirib kelgan. Agar tub sonni bir jumla bilan ifodalash kerak bo‘lsa, uning siri shundaki, sonning tub yoki tub emasligini oldindan yagona va universal tenglama yordamida aniqlab bo‘lmaydi (Ndiaye, 2017). Pyer de Ferma (1665 yilda vafot etgan), Marin Mersenn (1588–1648), Leonard Eyler (1707–1783) kabi mashhur matematiklar tub sonlar uchun formulalar topishga harakat qilganlar, biroq ushbu formulalar barcha tub sonlarni oldindan bashorat qila olmagan.

Biroq hisoblash texnikasining rivojlanishi, ya‘ni elektron tezlikda hisob-kitob bajaradigan qudratli kompyuterlarning paydo bo‘lishi, klaviaturadagi bir necha bosish orqali natural sonlarni tub ko‘paytuvchilar ko‘paytmasiga ajratish algoritmlarini yaratish imkonini berdi. Garchi juda katta sonlar bilan ishlash hali ham nihoyatda murakkab bo‘lsa-da, bu holat tub sonlar sirini ma‘lum darajada chetlab o‘tishga imkon yaratdi (Balasubramanian & Abbas, 2018).

2. Tadqiqotning maqsadi

Natural sonlar 3 dan boshlab bir-birini 7 ta hadli bir xil arifmetik ketma-ketlikni takrorlagan holda davom ettiradi; bu holat quyidagi 1-jadvalda 99 gacha ko‘rsatilgan bo‘lib, aslida u cheksizlikka qadar davom

etadi. Bu shuni ko‘rsatadiki, tub sonlar (P) doimo ikki juft son bilan chegaralangan bo‘ladi va egizak tub sonlar esa jadvalning bir xil satrida joylashadi.

Tub sonlarning karralilari (M) ham tub sonlar joylashgan xuddi shu ustunlarda joylashadi va ular ham, 2 va 3 sonlarining karralilaridan tashqari (ular alohida ustunlarda joylashgan), oldidan va ortidan juft sonlar bilan o‘ralgan bo‘ladi. Barcha P yoki M sonlar $6x + 1$ yoki $6x - 1$ ko‘rinishidagi tenglamalar orqali ifodalanadi (masalan, $13 = 6 \times 2 + 1$; $17 = 6 \times 3 - 1$; $25 = 5^2 = 6 \times 4 + 1$; $35 = 5 \times 7 = 6 \times 6 - 1$).

P yoki M dan keyin keladigan sonning juft bo‘lishi yoki bo‘lmasligini qanday aniqlash mumkin?

Mazkur tadqiqotning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, har bir tub son oldidan juft son keladi. Bu esa quyidagi savolni keltirib chiqaradi: P yoki M sonlaridan oldin joylashgan juft son, undan keyin keladigan sonning tub yoki tub emasligini oldindan bashorat qilishga yordam bera oladimi?

Ushbu maqolada mazkur g‘oya tadqiq qilinadi va uni amaliy usul ko‘rinishida ifodalanadi.

1-jadval. 3 dan boshlab butun sonlar cheksizlikka qadar 7 ta pozitsiyali ketma-ketlikni hosil qiladi

3n	Juft (2n)	P yoki M**	Juft (2×3n)	P yoki M**	Juft (2n)	3n
3	4	5	6	7	8	9
9	10	11	12	13	14	15

15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27
27	28	29	30	31	32	33
33	34	35	36	37	38	39
39	40	41	42	43	44	45
45	46	47	48	49	50	51
51	52	53	54	55	56	57
57	58	59	60	61	62	63
63	64	65	66	67	68	69
69	70	71	72	73	74	75
75	76	77	78	79	80	81
81	82	83	84	85	86	87
87	88	89	90	91	92	93
93	94	95	96	97	98	99

P tub sonni, M esa tub ko‘paytuvchilarning ko‘paytmasini (murakkab sonni) bildiradi. $2n$ va $3n$ mos ravishda 2 va 3 sonlarining karralilaridir.

3. Natijalar

3.1. Teorema. O_n toq son bo‘lsin, u doimo undan oldin keladigan p_r juft son bilan chegaralangan (1-jadvalga qarang). q va r - tub ko‘paytuvchilar bo‘lsin.

Agar $p_r = qr + (q - 1)$ yoki $p_r = qr + (r - 1)$ bo‘lsa, u holda undan keyin keladigan O_n son tub emas bo‘ladi.

Agar $p_r = qr + (q - 1)$ bo‘lsa, unda $O_n = p_r + 1 = q \times (r + 1) \rightarrow O_n$ tub emas. Xuddi shu mantiq $p_r = qr + (r - 1)$ holati uchun ham amal qiladi.

Ushbu qoida, oldidan keladigan juft sonning nechta tub ko‘paytuvchiga ega bo‘lishidan qat’iy nazar, toq sonlardan oldin keladigan barcha juft sonlar uchun to‘g‘ridir. Faraz qilaylik, p_r juft soni imkon qadar ko‘p tub ko‘paytuvchilarga ega bo‘lsin: $q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, \dots, q_n$. Agar ushbu ko‘paytuvchilardan birortasi bir birlikka yetishmaydigan ko‘rinishda bo‘lsa, ya’ni $p_r = q_1q_2q_3q_4q_5 \dots q_n + (q_1 - 1)$, yoki $p_r = q_1q_2q_3q_4q_5 \dots q_n + (q_2 - 1)$, yoki $p_r = q_1q_2q_3q_4q_5 \dots q_n + (q_3 - 1)$, ..., yoki $p_r = q_1q_2q_3q_4q_5 \dots q_n + (q_n - 1)$ bo‘lsa, u holda undan keyin keladigan toq son tub bo‘lmaydi va aynan bir birlikka yetishmayotgan ko‘paytuvchi undan keyin keladigan toq sonning tub ko‘paytuvchilaridan biri bo‘ladi.

Agar $p_r = q_1q_2q_3q_4q_5 \dots q_n + (q_1 - 1)$ bo‘lsa, u holda $O_n = p_r + 1 = q_1q_2q_3q_4q_5 \dots q_n + q_1 = q_1 \times (q_2q_3q_4q_5 \dots q_n + 1) \rightarrow O_n$ tub emas.

Xuddi shu mantiq $p_r = q_1q_2q_3q_4q_5 \dots q_n + (q_2 - 1)$, $p_r = q_1q_2q_3q_4q_5 \dots q_n + (q_3 - 1)$, ..., $p_r = q_1q_2q_3q_4q_5 \dots q_n + (q_n - 1)$ holatlar uchun ham o‘rinlidir.

Agar p_r juft sonida bir birlikka yetishmaydigan hech qanday ko‘paytuvchi mavjud bo‘lmasa, u holda undan keyin keladigan O_n son tub bo‘lishi kerak. Ushbu farazni tasdiqlash uchun p_r sonida shunday ko‘paytuvchi bor yoki yo‘qligini aniqlay oladigan hisoblash usuli zarur. Shu sababli, mazkur maqolaning maqsadi ushbu vazifani bajaruvchi hisoblash usulini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot davomida faqat ikki tub ko‘paytuvchidan iborat sonlar (biprime sonlar, $\times r$) ko‘rib chiqiladi. Buning oddiy sababi shundaki, aynan shu turdagi sonlarni ajratish eng qiyin hisoblanadi, ayniqsa ular katta bo‘lsa va ularning ko‘paytuvchilari bir-biriga juda yaqin, ammo o‘z kvadrat ildizlaridan yetarlicha uzoq joylashgan bo‘lsa. Quyida yuqorida keltirilgan teoremani aniq tushuntirib berish uchun soddasalar bilan bir nechta misollar keltiriladi.

48 soni $48 = 2^4 \times 3 = 7 \times 6 + (7 - 1)$ ko‘rinishida yoziladi, demak u $p_r = qr + (r - 1)$ tenglamaga mos keladi. Shu sababli undan keyin tub son kelishi mumkin emas va haqiqatan ham $49 = 48 + 1 = 7 \times 7$.

120 soni $120 = (10 \times 11) + (11 - 1)$ ko‘rinishida ifodalanadi, ya’ni u ham $p_r = qr + (r - 1)$ tenglamaga mos keladi. Demak, undan keyin tub son kelmaydi va chindan ham $121 = 120 + 1 = 11 \times 11$.

46 soni $46 = 2 \times 23$ ga teng bo‘lib, u hech qaysi tub ko‘paytuvchi uchun ham $p_r = qr + (r - 1)$ tenglama ko‘rinishiga keltirilmaydi. Masalan, $46 = (7 \times 6) + (7 - 3)$, $46 = (11 \times 4) + (11 - 9)$, ammo u hech qachon $p_r = qr + (r - 1)$ ko‘rinishida bo‘lmaydi. Shu sababli undan keyin keladigan $47 = 46 + 1$ soni tubdir.

96 soni $96 = 2^5 \times 3$ bo‘lib, uni ham hech qanday usulda $p_r = qr + (r - 1)$ tenglama orqali ifodalab bo‘lmaydi. Masalan, $96 = (7 \times 13) + (7 - 2)$ yoki $96 = (11 \times 8) + (11 - 3)$, ammo bu hollarda bir birlikka yetishmaydigan tub ko‘paytuvchi topilmaydi.

Shuning uchun undan keyin keladigan $97 = 96 + 1$ soni, shubhasiz, tub sonidir.

3.2. $p_r = qr + (r - 1)$ tenglamaga asoslangan yangi usul yordamida tub sonlarni aniqlash

Agar toq sonning tub yoki tub emasligini aniqlamoqchi bo'lsak, undan oldin keladigan juft sonni tub sonlarga o'sish tartibida bo'lamiz va hosil bo'lgan o'nlik kasrning faqat kasr qismini (kamida verguldan keyin ikki xonani) kuzatamiz. Agar bu kasr qismi bir birlikka yetishmayotgan ko'paytuvchi mavjudligini ko'rsatsa (ya'ni kasr qismi 0,90 dan katta bo'lsa), u holda undan keyin keladigan toq son tub emas bo'ladi.

Cheksizlikdagi chegaralarni muhokama qilishdan oldin, keling, kichik sonlar misolida ushbu usulni ko'rib chiqaylik. Har qanday ikki tub ko'paytuvchili (biprime) son uchun uning kvadrat ildizi doimo kichik va katta tub ko'paytuvchilar orasida joylashadi. Bundan tashqari, katta ko'paytuvchining kvadrat ildizga nisbati, kvadrat ildizning kichik ko'paytuvchiga nisbatiga teng bo'ladi.

Ajratilishi kerak bo'lgan sonning tub ko'paytuvchisini kvadrat ildizdan kichik yoki katta sohada qidirish mumkin, biroq ushbu ishda birinchi yondashuv tanlanadi va bo'lish jarayoni 7 dan boshlanadi (chunki 2, 3 va 5 ga karrali sonlarni raqamlaridan oson aniqlash mumkin).

3.3. Usulning amaliy qo'llanilishini ko'rsatish uchun kichik sonlarga oid ayrim maxsus misollar:

Birinchi misol sifatida 4171 sonini olaylik. Shunga mos ravishda, undan bir birlik kichik bo'lgan juft son, ya'ni 4070 soni tahlil qilinadi (2-jadvalga qarang).

2-jadval. 4171 sonining tublikka tekshirilishi

Tub ko'paytuvchilar (P)	4170 / P	Bo'luvchi yoki yo'q
7	595.71	Yo'q
11	379.09	Yo'q
13	320.76	Yo'q
17	245.17	Yo'q
19	219.47	Yo'q
23	181.30	Yo'q
29	143.79	Yo'q
31	134.51	Yo'q
37	112.70	Yo'q
41	101.71	Yo'q
43	96.97	4171 / 43 = 97

		4171 = 43 × 97
47	88.72	Yo'q
53	78.67	Yo'q
59	71.89	Yo'q
61	68.36	Yo'q

Ko'rinib turibdiki, $4170 / 43 = 96.97$, demak $4170 = (43 \times 96) + (43 - 1)$. Shu sababli, 4170 soni bir birlikka yetishmaydigan 43 ko'paytuvchini o'z ichiga oladi va aynan shu sababdan 4171 soni tub emas.

Bir birlikka yetishmaydigan ushbu ko'paytuvchi eng katta kasr qismni (0.90 dan katta) hosil qiladi va $u = 4243 = 0.97 \frac{42}{43} = 0.974342 = 0.97$ ga teng bo'ladi.

Ushbu usulda ajratilishi kerak bo'lgan sondan bir birlik kichik bo'lgan juft son (surat) va tub ko'paytuvchilar (maxraj) o'rtasidagi o'nlik kasrlar tekshiriladi; so'ngra kasr qismi 0.90 dan katta bo'lgan holatlar aniqlanadi.

Quyida yana bir misol keltiriladi: 67 180 097 soni tubmi? Uning kvadrat ildizi taxminan 8 196 ga teng (3-jadvalga qarang).

3-jadval. 67 180 097 sonining tublikka tekshirilishi

Tub ko'paytuvchilar (P)	67 180 096 / P	Bo'luvchi yoki yo'q
7	9 597 156.57	Yo'q
11	6 107 281.45	Yo'q
13	5 167 699.69	Yo'q
17	3 951 770.35	Yo'q
19	3 535 794.52	Yo'q
23	2 920 873.73	Yo'q
29	2 316 555.03	Yo'q
31	2 167 099.87	Yo'q
37	1 815 678.27	Yo'q
41	1 638 538.92	Yo'q**
43	1 562 327.81	Yo'q
47	1 429 363.74	Yo'q
53	1 267 548.98	$67\ 180\ 097 / 53 = 1\ 267\ 549$ $67\ 180\ 097 = 53 \times 1\ 267\ 549$

3-jadvaldan ko'rinadiki, 41 tub ko'paytuvchi $0.92 > 0.9$ bo'lgan kasr qismini beradi. Biroq Yevklid bo'lishini bajarganimizda $67\ 180\ 096:41=1\ 638\ 538$ va bo'linma qoldig'i 38 ga teng bo'ladi. Demak, bu holatda bir birlikka yetishmayotgan ko'paytuvchi

emas, balki uch birlik yetishmaydi ($41 - 38 = 3$). Aksincha, $67 \cdot 180 \cdot 096 : 53 = 1\,267\,548$ bo'lib, bo'linma qoldig'i 52 ga teng. Bu esa bir birlikka yetishmayotgan tub ko'paytuvchi ekanini bildiradi. Shunday qilib, 67 180 097 soni tub emas va uning tub ko'paytuvchisi 53 ekanligi xulosa qilinadi.

Quyida 8 387 soni uchun yana bir misol keltiriladi (uning kvadrat ildizi taxminan 91 ga teng) (4-jadvalga qarang).

4-jadval. 8 387 sonining tublikka tekshirilishi

Tub ko'paytuvchilar (P)	8 386 / P	Bo'luvchi yoki yo'q
7	1198.00	Yo'q
11	762.36	Yo'q
13	645.07	Yo'q
17	487.41	Yo'q
19	441.36	Yo'q
23	364.60	Yo'q
29	289.17	Yo'q
31	270.51	Yo'q
37	226.64	Yo'q
41	204.53	Yo'q
43	195.02	Yo'q
47	178.42	Yo'q
53	158.22	Yo'q
61	137.48	Yo'q
67	125.16	Yo'q
71	118.11	Yo'q
73	114.87	Yo'q
79	106.15	Yo'q
83	101.03	Yo'q
89	94.22	Yo'q

Hech bir holatda 0.96; 0.97; 0.98 yoki 0.99 kabi 0.9 dan katta kasr qismi uchramaydi. Bu esa 8 387 soni tub ekanligini ko'rsatadi, chunki undan oldin keladigan 8 386 juft sonida bir birlikka yetishmaydigan tub ko'paytuvchi topilmadi.

877 soni uchun tahlillar natijasi 5-jadvalda keltirilgan (uning kvadrat ildizi taxminan 29 ga teng). Buning uchun undan oldin keladigan juft son, ya'ni 876 soni tahlil qilinadi.

5-jadval. 877 sonining tublikka tekshirilishi

Tub ko'paytuvchi (P)	876 / P nisbati	Bo'luvchi yoki yo'q
7	125.14	Yo'q
11	79.63	Yo'q
13	67.38	Yo'q
17	51.52	Yo'q

19	46.10	Yo'q
23	30.20	Yo'q

Shunday qilib, 877 soni tub ekanligi xulosa qilinadi.

22 193 soni (6-jadval), uning kvadrat ildizi taxminan 148 ga teng. Buning uchun undan oldin keladigan 22 192 juft son tahlil qilinadi.

6-jadval. 22 193 sonining tublikka tekshirilishi

Tub ko'paytuvchi (P)	22 192 / P	Bo'luvchi yoki yo'q
7	3170.28	Yo'q
11	2017.45	Yo'q
13	1707.07	Yo'q
17	1305.41	Yo'q
19	1168.00	Yo'q
23	964.86	Yo'q
29	765.24	Yo'q
31	715.87	Yo'q
37	599.78	Yo'q
41	541.26	Yo'q
43	516.09	Yo'q
47	472.17	Yo'q
53	418.71	Yo'q
61	363.80	Yo'q
67	331.22	Yo'q
71	312.56	Yo'q
73	304.00	Yo'q
79	280.91	Yo'q
83	267.37	Yo'q
89	249.34	Yo'q
91	243.86	Yo'q
97	228.78	Yo'q
101	219.72	Yo'q
103	215.45	Yo'q
107	207.40	Yo'q
109	203.59	Yo'q
113	196.38	Yo'q
127	174.74	Yo'q
131	169.40	Yo'q
137	161.98	Yo'q
139	159.65	Yo'q

22 193 soni uchun ikki ta tub ko'paytuvchi kasr qismi 0.9 dan katta qiymat beradi. Birinchisi 79, ammo hisob-kitobdan ko'rinadiki:

$22\,192 = (79 \times 280) + 72$ yoki
 $22\,192 = (79 \times 280) + (79 - 7)$. Demak, 79 ko'paytuvchi bir emas, yetti birlikka yetishmaydi.

137 soni esa taxminan 0.98 ga teng bo‘lgan eng katta kasr qismini hosil qiladi, biroq: $22\ 192=(137 \times 161)+135=(137 \times 161)+(137-2)$. Bu yerda 137 ko‘paytuvchi ikki birlikka yetishmaydi, ya’ni bitta emas.

Agar eng katta kasr qismi bitta birlikka emas, bir nechta birlikka yetishmaydigan ko‘paytuvchini ko‘rsatsa, bunday holatda son tub ekanligini tezda xulosa qilish mumkin. Shunday qilib, 22 193 soni tubdir.

26 237 soni uchun tahlillar natijasi 7-jadvalda keltirilgan, uning kvadrat ildizi taxminan 161 ga teng.

7-jadval. 26 237 sonining tublikka tekshirilishi

Tub ko‘paytuvchi (P)	26 236 / P	Bo‘luvchi yoki yo‘q
7	3748.00	Yo‘q
11	2 385.09	Yo‘q
13	2 018.15	Yo‘q
17	1 543.29	Yo‘q
19	1 380.84	Yo‘q
23	1 140.69	Yo‘q
29	904.68	Yo‘q
31	846.32	Yo‘q
37	709.08	Yo‘q
41	639.90	Yo‘q
43	610.13	Yo‘q
47	558.21	Yo‘q
53	495.01	Yo‘q
61	430.09	Yo‘q
67	391.58	Yo‘q
71	369.52	Yo‘q
73	359.39	Yo‘q
79	332.10	Yo‘q
83	316.09	Yo‘q
89	294.78	Yo‘q
91	288.30	Yo‘q
97	270.47	Yo‘q
101	259.76	Yo‘q
103	254.71	Yo‘q
107	245.19	Yo‘q
109	240.69	Yo‘q
113	232.17	Yo‘q
127	206.58	Yo‘q
131	200.27	Yo‘q
137	191.50	Yo‘q
139	188.74	Yo‘q
149	176.08	Yo‘q
151	173.74	Yo‘q
157	167.10	Yo‘q

41 tub ko‘paytuvchi taxminan 0.9 ga yaqin kasr qismini beradi, biroq Yevklid bo‘linmasini bajarganimizda:

$26\ 236:41=(41 \times 639)+37=(41 \times 639)+(41-4)$
ya’ni 41 ko‘paytuvchi to‘rt birlikka yetishmaydi. Shu sababli 26 237 soni tub ekanligi xulosa qilinadi.

Yakuniy misol sifatida 8-jadvalda 25 637 soni ko‘rib chiqiladi (uning kvadrat ildizi taxminan 160 ga teng). Buning uchun undan oldin keladigan 25 636 juft son tahlil qilinadi.

8-jadval. 25 637 sonining tublikka tekshirilishi

Tub ko‘paytuvchi (P)	25 636 / P	Bo‘luvchi yoki yo‘q
7	3662.28	Yo‘q
11	2330.54	Yo‘q
13	1972.00	Yo‘q
17	1508.00	Yo‘q
19	1349.26	Yo‘q
23	1114.60	Yo‘q
29	884.00	Yo‘q
31	826.96	25 637 : 31 = 827
37	692.86	Yo‘q
41	625.26	Yo‘q
43	596.18	Yo‘q
47	545.44	Yo‘q
53	483.69	Yo‘q
61	420.26	Yo‘q
67	382.62	Yo‘q
71	361.07	Yo‘q
73	351.17	Yo‘q
79	324.50	Yo‘q
83	308.86	Yo‘q
89	288.04	Yo‘q
91	281.71	Yo‘q
97	264.28	Yo‘q
101	253.82	Yo‘q
103	248.89	Yo‘q
107	239.58	Yo‘q
109	235.19	Yo‘q
113	226.86	Yo‘q
127	201.85	Yo‘q
131	195.69	Yo‘q
137	187.12	Yo‘q
139	184.43	Yo‘q
149	172.05	Yo‘q
151	169.77	Yo‘q
157	163.28	Yo‘q

Ko‘rinib turibdiki, 31 soni 25 636 juft sonida bir birlikka yetishmaydigan ko‘paytuvchi hisoblanadi. Shu sababli u 25 637 sonining tub ko‘paytuvchisi

bo'ladi. Haqiqatan ham, 25 637 soni ikki tub ko'paytuvchidan iborat (biprime) bo'lib, $25\ 637=31 \times 827$. Aslida, hisoblashni 31 da to'xtatish mumkin edi, biroq tahlil davom ettirildi. Bu orqali shuni ko'rsatish maqsad qilindiki, faqat bir birlikka yetishmaydigan yoki unga juda yaqin bo'lgan tub ko'paytuvchilar ko'pincha 0.9 dan katta kasr qismlarini, odatda 0.96, 0.97, 0.98 yoki hatto 0.99 tartibidagi qiymatlarni hosil qiladi.

4. Xulosa

Butun sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish masalasi hisoblashli sonlar nazariyasining markaziy muammolaridan biri hisoblanadi. U qadimgi davrlardan beri o'rganib kelinadi va ko'plab usullar ishlab chiqilgan. Berilgan razryad uzunligiga ega bo'lgan barcha sonlar bir xil darajada ajratish qiyinligiga ega emas. Ajratish eng qiyin bo'lgan toq sonlar - biprime sonlar, ya'ni ikki tub sonning ko'paytmasidir. Ularning tub ko'paytuvchilari katta, tasodifiy tanlangan, o'zaro deyarli bir xil o'lchamda bo'lib, lekin kvadrat ildizdan yetarlicha uzoqda joylashgan bo'lsa, hatto eng tezkor kompyuterlarda ham eng ilg'or faktorizatsiya algoritmlari ularni ajratish uchun sezilarli vaqt talab qiladi. Aynan shu sababli ushbu tadqiqot biprime sonlarga qaratilgan.

Ajratilayotgan butun sonning raqamlar soni ortgani sari, uni faktorizatsiya qilish uchun istalgan kompyuterda talab qilinadigan amallar soni keskin oshadi. Mazkur tadqiqot natural sonlarni ajratish va ularning tublik xossalarini aniqlash sohasida yangi qarashni topish maqsadida olib borildi.

Ushbu maqolada tavsiflangan usul yangi bo'lib, unda to'plangan ma'lumotlar natural sonlarni ajratish uchun sezilarli salohiyatga ega ekanini kuchli tarzda ko'rsatadi. Biroq u mohiyatan klassik "sinab ko'rish orqali bo'lish" (trial division) yoki ketma-ket Yevklid bo'linishlari usulidan kelib chiqqan yoki unga yaqin. Ushbu klassik usul oddiy kuzatuvga asoslanadi: Yevklid bo'linishidagi qoldiq nolga tengmi yoki yo'qmi? Agar qoldiq nol bo'lsa, son ajratiladi, aks holda keyingi bo'linishga o'tiladi. Mazkur usul eng samarasiz usullardan biri sifatida tanilgan, chunki u, ayniqsa katta sonlar uchun, juda ko'p vaqt talab qiladi, bu esa Pollard algoritmi kabi zamonaviy usullarga

nisbatan ancha sekin (Hegde & Deepthi, 2015). Pollard algoritmi esa o'z navbatida ajratilishi kerak bo'lgan sonning eng kichik tub ko'paytuvchisining kvadrat ildiziga bog'liq. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda asosiy masala - hisoblash tezligi va tejamkorligi, ya'ni natijaga erishish uchun kamroq amallar bajarishdir (Duta, Gheorghe & Tapus, 2016; Decker, Greuel & Pfister, 1999).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Agarwal, R. P., & Agarwal, H. (2021). Origin of irrational numbers and their approximations. *Computation*, 9(3), 29. <https://doi.org/10.3390/computation9030029>
2. Balasubramanian, K., & Abbas, A. M. (2018). Integer factoring algorithms. In *Algorithmic Strategies for Solving Complex Problems in Cryptography*. 228-240. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2915-6.ch017>
3. Decker, W., Greuel, G. M., Pfister, G. (1999). Primary Decomposition: Algorithms and Comparisons. In: Matzat, B.H., Greuel, G.M., Hiss, G. (eds) *Algorithmic Algebra and Number Theory*. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-59932-3_10
4. Duta, C. L., Gheorghe, L., Tapus, N. (2016). Framework for evaluation and comparison of integer factorization algorithms. *SAI Computing Conference (SAI)*, London, UK, 1047-1053. <https://doi.org/10.1109/SAI.2016.7556107>
5. Hegde, N., & Deepthi, P. (2015). Pollard RHO algorithm for integer factorization and discrete logarithm problem. *International Journal of Computer Applications*, 121(18), 14-17. <https://doi.org/10.5120/21639-4969>
6. Ndiaye, M. (2017). The Prime Numbers. *International Journal for Innovation Education and Research*, 5(6), 41-66. <https://doi.org/10.31686/ijer.vol5.iss6.672>
7. Sahin, M. (2011). Generalized Trial Division. *Int. J. Contemp. Math. Sciences*, 6(2), 59-64.
8. Shiver, J., & Klosterman, P. (2022). Making irrational numbers real. *Middle School Journal*, 53(1), 36-42. <https://doi.org/10.1080/00940771.2021.1997534>

